

ПЕДАГОГИКА

УДК 378.046.4

DOI: 10.5281/zenodo.17897930

EDN: DJWOKS

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

© 2025 Т. В. Аникина, Л. В. Шевчук

*Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»*

В статье анализируется потенциал нейропсихологических упражнений как эффективного средства стимулирования познавательной активности младших школьников на уроках русского языка. Уточняется понятие нейропсихологических упражнений, подчеркивается их значение для активации когнитивных процессов, обеспечивающих успешное усвоение языковых знаний и умений. Особое внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие таких компонентов высших психических функций, как произвольное внимание, операциональная память, фонематическое восприятие и зрительно-моторная координация. Обосновывается целесообразность их интеграции в структуру уроков русского языка. Приводятся практические примеры упражнений, доказавших свою эффективность в преодолении учебных трудностей и повышении качества выполнения как устных, так и письменных заданий учащимися.

Ключевые слова: нейропсихологические упражнения, когнитивное развитие, младший школьный возраст, русский язык, учебные трудности, познавательная деятельность.

Введение. Настоящая статья посвящена рассмотрению нейропсихологических упражнений как одного из действенных средств стимулирования познавательной активности младших школьников в процессе обучения русскому языку. Актуальность данной проблематики определяется необходимостью повышения эффективности усвоения учебного материала за счёт целенаправленного воздействия на когнитивные процессы: внимание, память, мышление, зрительно-пространственную координацию и речь. Методологическим основанием для обращения к нейропсихологическому подходу служит теория высших психических функций, разработанная А. Р. Лурией. Согласно его концепции, высшие психические функции представляют собой системные и динамичные образования, функционирование которых обеспечивается совместной деятельностью различных мозговых зон. В условиях образовательного процесса особенно значимым становится вопрос о возможности опосредованного развития данных функций через специально организованную учебную деятельность. В этом контексте нейропсихологические упражнения рассматриваются не только как элемент коррекционной практики, но и как эффективный инструмент развивающего обучения, органично интегрируемый в структуру общеобразовательных уроков. Русский язык как предмет учебного плана начальной школы предъявляет высокие требования к уровню развития познавательной сферы обучающихся: от способности к фонематическому анализу и концентрации речевого внимания до формирования графомоторных навыков. Включение нейропсихологических упражнений в образовательный процесс способствует активации соответствующих психофизиологических механизмов,

создавая тем самым предпосылки для успешного формирования языковых компетенций. Таким образом, нейропсихологические упражнения в данной статье рассматриваются как средство, способное существенно повысить результативность обучения русскому языку на уровне начального общего образования путём целенаправленного развития познавательной активности обучающихся.

Материалы и методы. В ходе научного анализа были использованы разнообразные методы: теоретический анализ научной, учебно-методической и справочно-энциклопедической литературы; обзор публикаций в специализированных и массовых периодических изданиях; изучение и обобщение практического педагогического опыта по внедрению нейропсихологических упражнений в учебную деятельность младших школьников; анализ и сопоставление результатов констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента; методы систематизации, интерпретации и научного обобщения полученных данных.

Методологическую базу исследования составили:

– научные труды, посвященные методике преподавания русского языка в начальной школе (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Т. Г. Рамзаева, Н. А. Чуракова и др.);

– положения нейропсихологической теории развития высших психических функций (А. Р. Лурия, В. И. Лубовский, Т. В. Ахутиной, О. В. Правдина);

– идеи деятельностного подхода к обучению (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов);

– исследования, посвящённые когнитивному и эмоциональному развитию детей младшего школьного возраста (Г. А. Цукерман, Е. О. Смирнова, Н. Н. Поддьяков);

– концепции, раскрывающие взаимосвязь языка и мышления (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин и др.). Выбор указанных теоретико-методологических оснований обусловлен целевой установкой исследования – выявить влияние нейропсихологических упражнений на формирование орфографической зоркости, развитие фонематического слуха и речевого внимания у младших школьников, а также определить педагогические условия, обеспечивающие результативную интеграцию нейропсихологических подходов в процесс обучения русскому языку на уровне начального общего образования.

Результаты исследования. Познавательная активность понимается как внутренняя готовность ученика к исследованию, самостоятельному осмыслению и усвоению нового материала. В основе данного понятия лежит термин «активность», трактуемый в научной и публицистической литературе по-разному. В бытовом и словарном значении активность ассоциируется с деятельностью, энергичностью, стремлением к развитию. Так, в толковом словаре русского языка «активный» описывается как деятельный, развивающийся, энергичный человек. В научной интерпретации, например у А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского, активность представляется в качестве одного из важнейших качеств личности, как способность к преобразованию окружающей действительности в соответствии с потребностями, целями и взглядами индивида [1, с. 2].

В педагогической науке проблема развития познавательной активности рассматривается как фундаментальная и долговременная. Её истоки прослеживаются ещё в трудах античных мыслителей – Сократа и Аристотеля, обращавшихся к вопросам познания и мышления как основам обучения. Идеи, заложенные ими, были в дальнейшем развиты выдающимися педагогами-гуманистами – Я. А. Коменским, И. Г. Песталотци, А. Дистервегом, а также отечественными исследователями:

К. Д. Ушинским, Л. С. Выготским и др. Современные трактовки понятия «познавательная активность» отличаются многокомпонентностью и глубиной анализа. Г. И. Щукина характеризует познавательную активность как «ценное и сложное личностное образование школьника, интенсивно формирующееся в школьные годы», указывая на ее интегративный характер и значимость в структуре учебной деятельности. Однако в данном определении, как справедливо отмечают исследователи, несколько размыты собственно характеристики активности, проявляющейся непосредственно в учебной деятельности. Более детализированный подход предлагает Т.И. Шамова, определяя активность в учении как не просто деятельностное состояние школьника, а как качество этой деятельности, в которой проявляется личностное отношение учащегося к содержанию и характеру учебной работы, а также его стремление мобилизовать волевые и нравственные усилия для достижения познавательной цели [2]. С позиций структурного анализа И. С. Морозова и И. С. Штепина выделяют три ключевых компонента, отражающих динамику развития познавательной активности у младших школьников: когнитивный, эмоциональный и деятельностный [3, с. 163]. Такое понимание позволяет рассматривать познавательную активность как целостное психолого-педагогическое образование, опосредующее успешность учебного процесса и формирование устойчивого интереса к познанию.

С позиций деятельностного подхода формирование личности осуществляется в процессе ее собственной активности, где субъект выступает как познающий, действующий и взаимодействующий с окружающей средой. Именно в деятельности раскрываются внутренние ресурсы личности, развивается ее мотивационная и когнитивная сферы [4, с. 24]. Личностно-ориентированный подход к построению образовательного процесса акцентирует внимание на максимальной реализации индивидуального потенциала обучающегося, что достигается через сотрудничество, диалог и сотворчество всех участников педагогического взаимодействия. При этом личность рассматривается как автономный субъект, обладающий устойчивой системой индивидуальных характеристик, ценностных ориентаций и способов взаимодействия с миром [5].

С. В. Рослякова подчеркивает, что применение личностно-ориентированного подхода позволяет не только трансформировать формы взаимодействия педагога и ученика, но и изменить саму структуру образовательного процесса. Это достигается через реализацию следующих установок [6, с. 58]:

- признание ценности и уникальности личности ученика;
- делегирование ответственности и проявление доверия;
- создание условий для переживания успеха каждым обучающимся;
- распределение ответственности за результат деятельности между учителем и учеником;
- содействие в процессе самоопределения, осознания своих способностей и направлений их реализации.

На различных возрастных этапах познавательная активность проявляется по-разному и напрямую зависит от ведущей деятельности, а также от уровня развития познавательных процессов, мотивации и социальной ситуации развития. В младшем школьном возрасте ключевым становится переход от игровой деятельности к учебной, которая теперь выступает как основная форма социализации и усвоения культурных норм. Школьная адаптация сопровождается формированием новой социальной роли, вхождением в систему нормативных ожиданий и требований, предъявляемых к ученику. Учебная деятельность как ведущая формируется не одновременно, а

постепенно, по мере накопления школьного опыта и развития необходимых личностных новообразований. Как указывает И. Н. Матяш, поступление в школу сопровождается изменением социальной позиции ребёнка, что влечёт за собой необходимость формирования новых форм поведения, мышления, произвольности и учебной мотивации [7, с. 140]. В этот период происходят значимые преобразования в сфере внимания, памяти, логического мышления и способности к саморегуляции, что создаёт основу для осознанного и активного включения в процесс обучения. Возрастной отрезок 6–10 лет является критически важным (сензитивным) для становления познавательных способностей, и, по мнению Л. С. Выготского, именно в этот период происходит активное формирование таких базовых когнитивных механизмов, как произвольное внимание, логико-операциональное мышление и речевая рефлексия [8]. В то же время овладение языковыми нормами и коммуникативной компетентностью предполагает учет специфики психического развития младших школьников, что требует соответствующей организации учебного процесса.

В рамках нашего исследования познавательная деятельность младших школьников рассматривается как целенаправленный процесс активного постижения окружающего мира и самого себя. Эта деятельность может носить как самостоятельный, так и управляемый характер, осуществляться под педагогическим руководством, но всегда характеризуется стремлением к разрешению познавательных задач и потребностью в новых знаниях. Она основывается на внутреннем противоречии между уровнем уже освоенного опыта и необходимостью поиска новых способов его расширения. Именно поэтому познавательная активность должна развиваться посредством специально подобранных методов, средств и форм, направленных на формирование способности к познавательному усилию, саморефлексии и постановке учебной цели [9, с. 1]. Эмоциональная сфера младших школьников отличается особой чувствительностью и высокой степенью отзывчивости. Эмоции оказывают значительное влияние на функционирование всех психических процессов, включая познавательные. Под влиянием эмоциональной оценки у детей нередко наблюдаются искажения в восприятии объектов и явлений, а также ошибки в процессе мышления, запоминания и воспроизведения информации. В то же время по мере взросления происходит постепенное становление произвольности эмоциональных проявлений: эмоции становятся более уравновешенными по сравнению с дошкольным возрастом [7, с. 150]. Младшие школьники способны относительно легко переключаться с одного вида деятельности на другой, не испытывая при этом значительных затруднений. Однако особенности их внимания все еще сохраняют черты, свойственные более ранним этапам развития. Наиболее полное проявление внимания наблюдается в тех случаях, когда объект или явление вызывает у ребёнка живой интерес [10, с. 131]. Младший школьный возраст представляет собой критически важный этап в психическом развитии личности, в течение которого формируются основы учебной деятельности, произвольное поведение, мотивация к обучению, а также интенсифицируется развитие познавательных процессов. Особую роль в этом возрасте играет речь – одна из наиболее сложных и универсальных высших психических функций, обеспечивающая организацию и согласование остальных психических процессов, таких как внимание, восприятие, память и мышление [11, с. 127].

Для более глубокого осмысления механизмов психического развития в младшем школьном возрасте особое значение приобретает нейропсихология – наука, исследующая взаимосвязь между функциями мозга и психикой. Нейропсихологический подход позволяет объяснить, каким образом структура и функциональная организация

мозга обуславливают особенности поведения, обучения и эмоционального состояния ребёнка, а также выявлять возможные трудности, связанные с незрелостью отдельных нейропсихологических систем. Понимание сути нейропсихологии требует обращения к её этимологии: «нейро» указывает на связь с нервной системой, «психология» – на предмет изучения психики. Следовательно, нейропсихология занимается исследованием мозговых основ высших психических функций – памяти, внимания, мышления, речи, восприятия. Современная нейропсихология представляет собой мультидисциплинарное направление, находящееся на пересечении физиологии, психологии, биологии и медицины. Существенный вклад в ее развитие внесли отечественные ученые, среди которых И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и Н. А. Бернштейн. Их работы позволили по-новому осмыслить роль центральной нервной системы как регулятора психической деятельности [12]. Вклад Т. В. Ахутиной в прикладной аспект нейропсихологии выражается в создании методик диагностики и коррекции когнитивных нарушений у детей школьного возраста, адаптированных под особенности их психического развития [13].

Таким образом, нейропсихология сегодня – это не только теоретическое направление, но и эффективный инструмент практической работы педагога и школьного психолога. Эмпирические исследования в этой области убедительно демонстрируют связь между работой различных отделов мозга и уровнем развития высших психических функций. На основании этих данных разработаны конкретные методы коррекции и развития познавательной сферы. Одним из таких методов являются нейроупражнения – специально организованные задания, направленные на активацию и восстановление когнитивных функций. Согласно Л. С. Выготскому, упражнение – это процесс, в результате которого действие становится автоматизированным и входит в структуру навыка [14, с. 30]. Принципиальная основа нейроупражнений заключается в использовании нейропсихологических механизмов, таких как пластичность мозга и межполушарное взаимодействие. Систематическая работа по этим методикам способствует укреплению нейронных связей, что положительно влияет на развитие памяти, внимания, пространственного восприятия и других когнитивных способностей. Применение нейроупражнений в образовательной практике особенно важно при работе с детьми, испытывающими трудности в обучении. Эти упражнения позволяют адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям ребенка, повышая его вовлеченность и эффективность усвоения материала. Взаимосвязь нейропсихологии и когнитивной науки подтверждает: обучение немислимо без участия мозга, его способности к нейропластичности и к формированию новых нейронных структур. В этой связи нейроупражнения становятся неотъемлемой частью современной образовательной среды, способствуя развитию таких ключевых функций, как внимание, координация, сенсомоторная интеграция и межполушарное взаимодействие.

Обсуждение результатов. Термин «нейроупражнения» охватывает широкий спектр техник, направленных на активизацию когнитивных и психофизиологических процессов, обеспечивающих развитие и коррекцию высших психических функций. Впервые элементы данной концепции были разработаны американскими нейропсихологами Гленом Доманом и Карлом Делагато, которые рассматривали нейроупражнения как неотъемлемую часть системы раннего развития. Основу их подхода составляло сенсорное и двигательное стимулирование, активизирующее функционирование головного мозга. Особое внимание ученые уделяли значимости ползания, хватательных движений, зрительно-моторной координации как базису для

формирования нейронных связей и развития интеллектуальных способностей ребенка. Существенный вклад в развитие нейропсихологического подхода внес Пол Деннисон, разработавший методику «Гимнастика мозга» (Brain Gym), которая представляет собой систематизированный комплекс упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга, устранение психофизиологических блоков, а также повышение внимания и обучаемости. Среди ключевых категорий упражнений, предложенных Деннисоном, выделяются:

1. Перекрестные движения (Cross Crawl) – способствующие активации межполушарного взаимодействия и развитию пространственного восприятия за счёт пересечения средней линии тела.

2. «Ленивые восьмерки» – рисование горизонтальной восьмерки, направленное на улучшение зрительно-моторной координации и синхронизацию полушарий, особенно эффективное при коррекции дислексии и затруднений в чтении.

3. Дыхательные техники – включая дыхание через одну ноздрю и брюшное дыхание, оказывающие релаксирующее и когнитивно-активизирующее воздействие.

В отечественной научной традиции вопросы эффективности нейроупражнений изучались Т. И. Шамоной и С. Н. Шамоной. Авторы определяли нейроупражнения как совокупность когнитивных, двигательных и психофизиологических техник, способствующих активизации нейродинамических процессов в детском возрасте. Результаты их исследований свидетельствуют о положительном влиянии регулярной практики нейроупражнений на устойчивость внимания, пространственное мышление, снижение тревожности и повышение адаптационного потенциала ребенка [2]. На современном этапе разработаны и активно используются различные классификации нейроупражнений в зависимости от их функциональной направленности:

1. Кинезиологические упражнения нацелены на развитие координации движений и межполушарного взаимодействия. Примеры включают «крюки Деннисона», «ленивые восьмерки», перекрестные шаги.

2. Ритмические и дыхательные упражнения направлены на стабилизацию эмоционального состояния, нормализацию дыхания и сердечного ритма. Примеры: «квадратное дыхание», пальчиковая гимнастика.

3. Когнитивные упражнения способствуют тренировке памяти, внимания и логического мышления. В этой категории используются нейропсихологические задания А. Р. Лурии, задания на визуальное сканирование, а также упражнения на переключаемость внимания (например, Струп-тест).

4. Сенсомоторные упражнения направлены на совершенствование восприятия, пространственной ориентации и телесной осознанности. Включают в себя игры с мячом, массаж активных точек и упражнения на развитие баланса.

Применение нейроупражнений в образовательной практике позволяет стимулировать развитие ключевых когнитивных функций, что, в свою очередь, положительно сказывается на качестве обучения. Научные данные подтверждают их эффективность как инструмента для коррекции и развития таких психических процессов, как внимание, память и мышление [15]. Как указывается в сборнике научных трудов, нейропсихологические упражнения позволяют существенно повысить концентрацию, объем и устойчивость внимания у детей, улучшить его избирательность и способность к переключению [16 с. 169]. М. М. Семёнович подчеркивает, что нейроупражнения выполняют важнейшие функции: они способствуют росту познавательной активности, улучшению усвоения информации, развитию эмоционального самоконтроля, снижению уровня тревожности и повышению

адаптационных возможностей ребенка в образовательной среде. Таким образом, нейроупражнения представляют собой не вспомогательный компонент педагогического процесса, а полноценный и научно обоснованный инструмент комплексного развития когнитивной и эмоционально-волевой сферы учащихся. Их внедрение в образовательную практику способствует формированию более гибкой и эффективной системы обучения, учитывающей нейропсихологические особенности школьников.

Особую значимость нейроупражнения приобретают в процессе обучения русскому языку, где акцентируется внимание на развитии фонематического слуха, зрительно-моторной координации, орфографической зоркости и речевого внимания. Выполнение специально подобранных нейропсихологических движений до или во время изучения новых орфограмм, при анализе слов и построении предложений способствует более глубокому усвоению учебного материала, повышению грамотности и снижению количества ошибок. Русский язык занимает ключевое место в системе начального общего образования, поскольку выполняет не только предметную, но и метапредметную функцию. Освоение родного языка выступает как основа формирования познавательной активности младших школьников. Через язык ребенок осваивает не только устную и письменную речь, но и фундаментальные когнитивные процессы: память, внимание, логическое мышление, воображение и рефлексия. При этом субъективное восприятие школьной действительности формирует ассоциативно-смысловые реакции, обусловленные как индивидуальными, так и групповыми особенностями языкового сознания [17]. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), русский язык реализует три ключевые функции: коммуникативную, познавательную и культурологическую. Это определяет его роль не только как дисциплины, но и как средства интеллектуального, личностного и культурного развития обучающихся [18]. Уровень владения родным языком напрямую влияет на успешность освоения всех остальных предметов: понимание задач по математике, анализ текстов по окружающему миру, интерпретация произведений по литературному чтению зависят от сформированности языковых навыков. Существенную роль в этом процессе играет дидактический материал, включающий тексты о природе, человеке, труде, открытиях, приключениях. Такой материал позволяет установить связь между языковым обучением и жизненным опытом ребенка, способствуя осмысленному и глубокому усвоению языка [19, с. 9].

Освоение родного языка представляет собой не только важнейшую составляющую образовательного процесса, но и выступает ключевым условием развития познавательной сферы ребенка младшего школьного возраста. Современные исследования подтверждают, что обучение русскому языку активно способствует формированию и развитию различных познавательных процессов, включая память, внимание, мышление, воображение и рефлексия. Во-первых, обучение родному языку способствует развитию памяти. Запоминание орфографических правил, словарных слов, грамматических конструкций, а также заучивание текстов (например, стихотворений или отрывков) требует от младших школьников интенсивной работы памяти. В силу возрастных особенностей дети в начальной школе проявляют большую сосредоточенность при выполнении практико-ориентированных заданий, что требует от педагога выстраивания учебной деятельности на основе зрительных, моторных и конструктивных видов деятельности – составление слов из букв, выполнение графических диктантов, работа с моделями предложений и др. [19, с. 12]. Во-вторых, систематическая работа с языковым материалом формирует произвольное внимание.

Задания, требующие сосредоточенности, такие как написание диктантов, орфографических упражнений, выполнение морфологического или синтаксического разбора, способствуют выработке умений удерживать внимание, его целенаправленно распределять и переключать. Эти процессы являются критически значимыми для формирования учебной деятельности и успешности школьного обучения в целом. В-третьих, в процессе изучения языковых явлений активно развивается логическое мышление. Работа с синтаксической и морфологической структурой высказывания, установление смысловых и грамматических связей, анализ текстов, построение собственных высказываний – все это способствует формированию у детей умений логического анализа, установления причинно-следственных отношений, классификации и обобщения, что является необходимыми когнитивными навыками для решения учебных задач. Четвертым важным аспектом является развитие воображения. Выполнение заданий, связанных с сочинением, описанием картин, пересказом литературных произведений, стимулирует творческую активность ребенка, позволяет формировать образное мышление и делает образовательный процесс более мотивированным и лично значимым. Не менее значимым компонентом является формирование рефлексивных умений – способности осознавать и анализировать собственную речь, выявлять ошибки, корректировать их, осмысленно подходить к выполнению речевых и письменных заданий.

Особое внимание в процессе обучения русскому языку уделяется формированию смыслового чтения как универсального учебного действия. Уже во втором полугодии 1 класса дети переходят к чтению про себя, при этом для работы подбираются тексты, ранее прочитанные вслух. Задания на соотнесение текста с иллюстрацией, нахождение ответов на вопросы, определение реплик персонажей способствуют развитию понимания прочитанного. Во 2 классе школьники уже сталкиваются с заданиями, предполагающими осознанное восприятие и анализ текста. В 3 классе чтение про себя становится ведущим способом первичного знакомства с новым материалом и основой выполнения большинства заданий [19, с. 66]. В соответствии с требованиями ФГОС, данное умение должно формироваться с 1 класса и развиваться на протяжении всего начального образования, обеспечивая становление учебной самостоятельности учащихся.

Заключение. Анализ теоретических источников позволил установить, что развитие познавательной деятельности младших школьников является ключевой задачей начального общего образования. Современные подходы к развитию познавательной активности ориентированы на формирование у детей способности к самостоятельному познанию, критическому мышлению, осмысленной переработке информации и применению знаний в различных учебных ситуациях. Развитие этих навыков особенно важно в условиях интенсивного усложнения образовательных программ и необходимости адаптации детей к постоянно меняющимся требованиям общества. Таким образом, обучение русскому языку является мощным инструментом развития познавательной сферы младших школьников. Одним из эффективных средств повышения познавательной активности младших школьников являются нейропсихологические упражнения. Они базируются на принципах работы мозга и направлены на развитие и укрепление когнитивных функций, таких как внимание, память, зрительно-пространственное восприятие, моторика и межполушарное взаимодействие. Исследования показывают, что включение подобных упражнений в образовательный процесс способствует улучшению концентрации внимания, ускорению обработки информации, повышению обучаемости и уменьшению утомляемости учащихся. Это особенно актуально для младших школьников, так как их

нервная система продолжает активно развиваться, а учебная деятельность требует высокой когнитивной нагрузки.

Русский язык, как базовый предмет в школьном обучении, играет важную роль в формировании познавательной деятельности. Освоение грамоты, чтения, письма и языковых закономерностей требует от детей не только запоминания информации, но и активного использования мыслительных процессов – анализа, синтеза, обобщения, классификации. Однако успешность овладения этими навыками во многом зависит от уровня развития когнитивных функций, которые могут быть слабо сформированы у некоторых учащихся. В этом контексте нейропсихологические упражнения становятся важным инструментом коррекции и поддержки развития познавательной деятельности, позволяя снизить возможные трудности в обучении и повысить академическую успеваемость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабаева Н. В. Понятие и сущность познавательной активности младших школьников // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2015. – № 2 (26). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-poznavatelnoy-aktivnosti-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 07.04.2025).
2. Воровщиков А. Г., Шамова Т. И., Новожилова Н. Г. Развитие учебно-познавательной компетенции учащихся: опыт проектирования внутришкольной системы. – М.: 5 за знания, 2010. – 402 с.
3. Штепина И. С., Морозова И. С. Познавательная активность младших дошкольников // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 12. – С. 162–165.
4. Смирнова Л. О. Использование деятельностного подхода в проектах цифровой трансформации в образовании: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2025. – 170 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/568244> (дата обращения: 07.04.2025).
5. Богоявленская И. Ф. Личностно ориентированный подход к развитию познавательной сферы старшеклассников: дис. ... канд. пед. наук. – 2010. – 205 с.
6. Рослякова С. В., Пташко Т. Г., Соколова Н. А. Педагогика: учебник и практикум для вузов / под ред. Р. С. Димухаметова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2025. – 207 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/561880> (дата обращения: 07.04.2025).
7. Матяш Н. В., Павлова Т. А. Возрастная психология: учебное пособие [16+]. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 268 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578503> (дата обращения: 06.04.2025).
8. Выготский Л. С. Педология школьного возраста. Лекции по психологии развития. – М.: Канон+, 2022. – 384 с.
9. Игошина Н. В., Хисамутдинова А. Л. Развитие познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка посредством проблемных ситуаций // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 75–2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yazyka-posredstvom-problemnyh-situatsiy> (дата обращения: 11.04.2025).
10. Немов Р. С. Психология: учебник: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Владос, 2020. – Кн. 2: Психология образования. – 609 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702724> (дата обращения: 03.04.2025).
11. Бутенко И. В., Антропова И. А., Гарипова Н. Р. и др. II Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС». – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 307 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601213> (дата обращения: 12.04.2025).
12. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. – М.: Концептуал, 2024.
13. Ахутина Т. В. Методы нейропсихологического обследования детей 6–9 лет. – М.: В. Секачев, 2016. – 320 с.
14. Мирошниченко М. И. Формирование зрительно-моторной координации у старших дошкольников посредством нейропсихологических игр и упражнений [16+]. – Северодвинск: б. и., 2021. – 105 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691354> (дата обращения: 01.04.2025).
15. Дмитриев А. А. Специальная (коррекционная) педагогика. – М.: Высшая школа, 2017. – 295 с.

16. Научная мысль: традиции и инновации: сб. науч. трудов V Всерос. науч.-практ. конф., 29–30 мая 2024 г. / ред. С. С. Великанова, И. В. Кашуба. – М.: Директ-Медиа, 2024. – 494 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712939> (дата обращения: 06.04.2025).
17. Голубева И. С. Ассоциативно-смысловое пространство ключевых концептов школьного дискурса: дис. ... канд. филол. наук. – 2021. – 188 с.
18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).
19. Шевелёва Т. Н. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учеб. пособие. – Минск: РИПО, 2023. – 316 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=717824> (дата обращения: 06.04.2025).
20. Фролкова С. С. Реализация когнитивного подхода в методике преподавания русского языка (конец XX – начало XXI в.): дис. ... канд. пед. наук. – 2025. – 170 с.
21. Щетинина В. В. Обновление подходов к формированию познавательной активности дошкольников // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 4 (22). – С. 441–444.
22. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: АСТ, 2022.
23. Монтессори М. Полный курс воспитания. – М.: АСТ, 2019.
24. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М.: Смысл, 2020. – 368 с.
25. Коротгаева Е. В. Методические рекомендации к обучению в начальной школе: учебное пособие [12+]. – М.: Директ-Медиа, 2021. – 144 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619590> (дата обращения: 06.04.2025).

Поступила в редакцию 25.05.2025 г.

NEUROPSYCHOLOGICAL EXERCISES AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AT THE LEVEL OF PRIMARY EDUCATION

T. V. Anikina, L. V. Shevchuk

The article examines the potential of neuropsychological exercises as an effective tool for enhancing the cognitive activity of primary school students in Russian language lessons. The concept of neuropsychological exercises is clarified, and their role in activating cognitive processes essential for the successful acquisition of linguistic knowledge and skills is emphasized. Special attention is given to exercises aimed at developing key components of higher mental functions, such as voluntary attention, working memory, phonemic perception, and visumotor coordination. The relevance of integrating such exercises into the structure of Russian language lessons is substantiated. Practical examples are provided to demonstrate their effectiveness in overcoming learning difficulties and improving the quality of both oral and written performance.

Key words: neuropsychological exercises, cognitive development, primary school age, Russian language, learning difficulties, cognitive activity.

Аникина Татьяна Вячеславовна

Кандидат филологических наук, доцент.
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Нижний Тагил, РФ.
E-mail: anikishna@mail.ru

Anikina Tatyana Vyacheslavovna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of the FSAEI HE “Ural State Pedagogical University”, Nizhny Tagil, RF.
E-mail: anikishna@mail.ru

Любовь Валерьевна Шевчук

Магистрантка 1 курса,
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. Нижний Тагил, РФ.
E-mail: lyubov06045@yandex.ru

Lyubov Valeryevna Shevchuk

1st year undergraduate student,
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of the FSAEI HE “Ural State Pedagogical University”, Nizhny Tagil, RF.
Email: lyubov06045@yandex.ru